

TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNING ESHITISH QOBILIYATINI BAHOLASH IMKONIYATLARI

Kurbanova Zaynab Jurakulovna

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093820>

***Annotasiya.** Ushbu maqola maxsus pedagogika fanining nazariy metodologik muammolari, taraqqiyot bosqichlari, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar bilan korreksion ishlarni samarali olib borish, ayniqsa, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni o'qitish muammolari, rivojlanishida nuqsoni bor anomal bolalarning o'ziga xos jihatlariga oid masalalarini yoritishga qaratilgan.*

***Kalit so'zlar:** Diqqat, idrok, akustik, xotira, dvigatel, vizual, taktil, ritm, motor, temp, tembr.*

Inson hayoti butunlay uzuluksiz tovushlar dunyosining ta'siri ostida o'tadi: qushlar, hayvonlar, musiqa ohanglari, odamlarning ovozi, texnika vositalarning tovushi bular eshitish organiga ta'sir qiladi va tovush sifatida qabul qilinadi.

Eshitish va nutq bir biri bilan bog'liq, chunki bola nutqining rivojlanishi uchun uning eshitish organi meyorida bo'lishi kerak, ya'ni u eshitgan so'zlarini takrorlaydi, natijada uning nutqi rivojlanadi. Bola tug'ilishdanoq eshitish organining faoliyati buzilgan bo'lsa, u tovushni eshitmaydi, natijada aytilgan so'zlarni takrorlamaydi, ya'ni uning nutqi rivojlanmaydi. Eshitish qobiliyatining buzilishi nasliy, irsiy yoki turli yuqumli kasalliklar bilan kasalanishlar natijasida kelib chiqishi mumkin. Onaning homladorlik vaqtida turli yuqumli kasalliklar bilan kasallanishi natijasida xam eshitishda nuqsoni bor bolalar tug'iladi.

2-3 yoshdagi bolaning faol nutqi uning tajribasidan kelib chiquvchi va muloqot doirasidagi nutqdan iborat bo'lsa-da, nafaol nutqiy nafaqat undovchi nutqni idrok etishni, balki atrof olamni idrok etish vositasi bo'lgan hikoya-nutqni ham tushunish imkonini beradi. 2 yoshga kirgan bolaning faol lug'ati zaxirasi 250-300 so'zni tashkil etadi bu davrda bolaning ma'noli nutqi ham rivojlanib boradi. U fikrlarini bir necha so'zlardan iborat bo'lgan sodda gap orqali yetkazishga erishadi. 3 yoshga kirgan bola faol lug'atining tarkibi 800-1000 ta so'zni tashkil etsa, 4 yoshga kirganida 1500-2000, 5 yoshga yetganida esa 2500-3000 ta so'zni tashkil etadi.

Nutq faqatgina atrofdegilar bilan muloqotga kirishish uchungina emas, balki eng avvalo, o'z ehtiyojlarini qondirish, o'rab turgan olamni anglash, o'z xatti-harakatlarini rejalashtirish uchun vositadir. Uni egallash voqiylikni anglash usuli sanalgani boyis bolaning nutqiy faoliyati o'zgaralar bilan muloqoti va o'z fikrlarini bildirishi uchun yetarli sharoit yaratishida muhim hisoblanadi. Bola nutqining tarkib topishi va rivojlanish jarayoni, eng avvalo tilni egallashi hamda grammatik tizimining shakllanishi, asosan turli tuman ko'rinishdagi gaplarni o'zlashtirish orqali amalga oshadi. Ushbu jarayon o'z tarkibiga uch asosiy davrni oladi:

1) so'z o'zaklardan tashkil topuvchi gaplarni o'zlashtirish davri. Bu davr ikki bosqichdan iborat bo'lib, o'z ichiga bir so'zli gaplarni hamda bir necha so'zlardan iborat (asosan, ikki so'zdan tashkil topgan) gaplarni o'zlashtirishni mujassamlaydi;

2) so'zlarni turlash va tushlash kabilarni o'zlashtirish bilan ajralib turuvchi tilning morfologik tizimini o'zlashtirish davri;

3) sintaktik kategoriyalar va ular tashqi ifodasining shakllanishi bilan bog'liq bo'lgan gapning grammatik tizimini o'zlashtirish davri.

Birinchi hamda ikkinchi davr o'rtasida keskin chegara mavjud bo'lib, ikkinchisi va uchunchisining o'rtasida aniq chegara mavjud emas. Ushbu tashqi ko'rsatkichlar ichki ko'rsatkichlar bilan chambarchas bog'liq: so'zlarni o'zgartirish qonuniyatlaridan foydalanish malakasiga ega bo'lmay turub gapni to'g'ri tuzish imkoniyatiga ega bo'lish mumkin emas.

Qadimgi yunon faylasufi Arastu inson sezgi a'zolaridan birining mavjud bo'lmashligi yoki uning buzilishi yaxlitlik va butunlikni izdan chiqarib, uning umumiy rivojlanishiga yo'l qo'ymasligini alohida ta'kidlaydi hamda eshitish analizatoriga quyidagicha baho beradi: Tovush fikrlash vositasi bo'lib, eshitish atrof olamni anglashning muhim organidir. Shu bilan bog'liq ravishda aytish mumkinki, tug'ulgandan boshlab eshitmagan inson, tabiiyki, soqov bo'ladi.

Zamonaviy maxsus ta'lim tizimining nazariy asoschisi L.S.Vigotskiy eshitishning buzilishi oqibatida yuzaga kelgan soqovlik-insoniy nutqning mavjud bo'lmashligini keltirib chiqarsa, o'z navbatida, nutqni egallay olmaslik esa, umumiy madaniy rivojlanishiga katta salbiy ta'sir ko'rsatishini alohida qayd etadi.

Eshitishda muammosi bo'lgan bolalarni atroflicha o'rgangan R.M.Boskis eshitish analizatori funksiyasining nisbatan oz buzilishi -shivirlashi idrok etish imkoniyatning chegaralanishi ham bola nutqining meyorda rivojlanishiga, buning oqibatida mantiqiy tafakkurining shakllanishiga to'sqinlik qilishini ko'rsatib o'tadi. Og'zaki ravon nutq kishilarning bir-birlari bilan muloqat qilish vositasi bo'lgan tashqi, ohangdor va talaffuz etiladigan nutq turiga mansubdir. N.D.Shmatkoning fikricha ravon nutq kishilarning muloqotini va o'zaro bir-birlarini tushunishlarini ta'minlovchi mazmunan keng yoyilgan fikr bo'lib, og'zaki nutq "matnlari" bevosita so'zlash jarayonida yaratiladi, lekin eshitish faoliyatining yo'qligi, yoki nutqiy kamchiliklar maktab ta'limiga nutqiy tayyorlash jarayoniga to'siq bo'ladi.

Bola tilning murakkab tizimini eshitish yordamida tarkibini, ulardan foydalanishni o'zlashtiradi, so'zlar va gaplarning grammatik jihatdan o'zgarib borishi va hosil bo'lishi bilan bog'liq holda yuzaga kelayotgan ma'nolarning mazmunini tushuna boshlaydi. Nutq dastlab ijtimoiy hodisa, muloqot vositasi sifatida yuzaga kelgan bo'lsa, asta-sekin atrof olamni anglash, faoliyatini rejalashtirish vositasiga aylana boradi.

Surdopedagogika tarixiga nazar tashlasak, turli davrlarda eshitishda muammosi bo'lgan bolalarni tadqiqot obyektida o'rgangan pedagog va olimlardan J.Kardano, V.I.Fleri, karlar orasida ma'lum miqdorda nutqni tushunish oladigan, kambag'al bo'lsada, so'z zaxirasiga ega bo'lgan bolalar mavjud bo'lsa, aynan shu bolalarni o'qitish orqali boshqa shu toifa bolalar ta'lim-tarbiyasining barcha muammolarining hal etish mumkin deb hisoblaydilar.

V.I.Fleri bola shahsining shakllanishi uchun atrofidagi yaqinlari va ayniqsa, onasi alohida g'am xo'rlik, e'tibor ko'rsatishlari zarurligi hamda kar bola nutqining rivojlanishi uchun ilk yosh davri alohida o'rin tutishini ta'kitlagan holada: "Kar-saqov bola qancha kichik bo'lsa, uning o'zlashtirish layoqati shuncha yuqori bo'ladi",-deb yozadi. Olim, shuningdek, dastlabki so'zlarni bola ko'rish asosida taqlidni o'zlashtirishi lozimligini alohida qayt etadi.

V.I.Fleri eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar harakat ko'nikmalari xususiyatlarini ta'riflab, noto'g'ri koordinatsiya, harakatlarning ishonchsizligi kuzatilishini ta'kidlaydi. N.M. Logoviskiy, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning eshitish idrokini faollashtirish va rivojlantirish mumkinligini e'trof etadi. Ushbu olim karligda ruhiy rivojlanish buzulishi kompensatsiyasida ko'ruv idrokining ahamiyatini alohida ta'kidlaydi.

Eshitish idroki buzulgan bola maktabga kelgach o'zi kabi eshitmasligi tufayli gapirmaydigan bolalar jamoasida bo'ladi. Bolada so'zlashuv nutqiga ehyiyoj tug'uladi. Ehtiyoj

bola uchun o'z fikrini atrofda qilargalarga ularning "tili" bolan ytkazishni taqozo etadi. Lekin mulqot tili o'ziga xos (oilada qabul qilingan shartli belgilardan iborat bo'lganligi sababli bir-birini anglashi, tushunishi qiyin kichadi. Ularni umumiy mamalakat miqyosida maxsus qabul qilingan holat (daktil va imo-ishorali nutq) ga keltirish uchun maxsus yondashuv talab etiladi.

Eshtishning ahamiyati yana shundan iboratki, odam hayotidagi ba'zi voqealarni ko'rgandagiga nisbatan, ularning mazmunini eshitganida to'liqroq tushuncha olishi mumkin. Masalan, odam biror spektaklni televizordan ovozsiz tomosha qilganda olgan tushunchasiga nisbatan shu spektaklning mazmunini radio orqali eshitganida to'liqroq tushunchaga ega bo'ladi.

Binobarin eshitish organini faoliyati meyorda bo'lishi, avvalo, har bir odamda bolaligidan boshlab nutq paydo bo'lishi va rivojlanishiga imkon beradi. Bolaning keying hayoti davrida eshitish va nutqning birgalikda rivojlanishi uning tarbiyalanishida, bilim olishi, hunar o'rganishi, musiqa san'atini tushunishi va barcha ruhiy faoliyatining shakllanishida muhim o'rin tutadi. Eshtish organi bo'lgan quloq bosh suyagining chakka qismida joylashgan. U uch qisimdan: tashqi, o'rta, va ichki quloqdan iborat.

Tashqi quloq – quloq suprasi va tashqi eshitish yo'lidan iborat. Tashqi quloq yo'lining oxirida biriktiruvchi to'qimadan tashkil topgan 0,1 mm qalinlikdagi nog'ora parda bo'lib, u tashqi quloq yo'lini o'rta quloq bo'shlig'idan ajiratib turadi.

O'rta quloq bo'shlig'i Yevstaxiy naychasi yordamida burunhalqumga tutashgan. O'rta quloqda bir-biri bilan ketma-ket brikkan uchta eshitish suyakchalari (bolg'acha, sandon, uzangi) tovush to'lqinlari ta'sirida nog'ora pardada hosil bo'lgan tebranishni ichki quloqqa otkazadi.

Ichki quloq – bo'shliq va yarimdoira kanalchalar sistemasidan, ya'ni suyak labirintdan iborat. Suyak labirintning ichida parda labirint joylashgan, ular orasidagi torgina bo'shliqda perilimfa suyuqligi bo'ladi. Suyak labirintda chig'anoq bo'lib, uning ichida tovushni sezuvchi hujayralar, ya'ni eshitish retseptorlari joylashgan.

Suyak labirintining dahliz va yarimdoira kanalchalar deb ataluvchi qisimdagi xaltasimon tuzilmalarda odam tanasining fazodagi muvozanatini ta'minlovchi vestibular analizator retseptorlari joylashgan.

Tashqi quloq yo'li tovush to'lqinlarini nog'ora parda tomon o'tkazadi. Tovush nog'ora pardani tebrantiradi, uning tebranishi eshitish suyakchalari orqali ichki quloqning chig'anoq'i hamda yarimdoira kanalchalardagi perilimfa va endolimfa suyuqliklarini to'lqinlantiradi. Ularning to'lqinlanishi chig'anoq ichidagi eshitish retseptorlarini qo'zg'atadi. Eshtishida nuqsoni bo'lgan bolalarni nutq orqali rivojlantirishda turli metodlar qo'llaniladi. Bular orasida audiologik nutq terapiya va o'yinlar mavjud. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, erta aralashuv juda muhim bo'lib 0-2 yosh oraligida boshlangan terapiya 70 foiz hollarda samaradorlikni oshiradi. Maxsus apparatlar va texnologiyalar yordamida bolalar eshitish qobiliyatini oshirish mumkin. Audiometr bilan tekshirish. Audiometrlarning ko'p turlari, modellari ishlab chiqilgan. Ularning qurilish prinsiplari umuman bir xil. Har qanday audiometr generatorga ega. U yordamida elektor kuchlanishlari telefon orqali tovush tebranishlariga ega. Eshtuv sezgisini havo yoki suyak orqali tovush o'tkazishlar orqali tekshirishda 2 xil telefon "xavoli", "suyakli" dan foydalaniladi. Tovush intensivlari katta maydonlarda: eshitish chegarasidan past miqdorda 120-125 db (balandlikdagi tovushlar uchun) gacha o'zgartiriladi.

Tekshirish tinchlik shariotida, tashqaridan izolyasiyalangan xonada olib boriladi. Tovushlarni bola sezmasligi uchun uning oyog'i tagiga yumshoq mato tashlanadi. Uning qarshisida oyna yoki boshqa aks etuvchi predmet bo'lmasligi kerak. Tekshiruvdan so'ng bola bilan tez kontaktga kirish kerak bo'ladi, ota-ona yoki o'qituvchi. Bolaga eshtilgan tovushga

qanday javob berishi tushutiriladi. Ovoz va nutq orqali tekshirishda ekrandan foydalaniladi. Nutqni eshitish uchun quyidagi usullar mavjud.

1) Diqqat va konsentratsiyani oshirish, meditatsiya yoki diqqatni jamlash mashqlarini bajartirish.

2) Audio materiallarni tinglashni o'rgatish. Audiologik trening eshitish va nutq qobiliyatlarini rivojlantirish uchun qo'llaniladigan terapiya usuli hisoblanadi.

Ushbu trening eshitish tizimining maxsus tayyorlangan tovushlar orqali yaxshilanishiga yordam beradi. Bolalarning eshitishini baholash ko'pincha audiologlar tomonidan amalga oshiriladi. Eshitish qobiliyatini baholash uchun audiometriya testi, nutq rivojlanishi uchun standartlashgan nutq testlari o'tkazadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Соловьева И. Л. Оздоровительная школа-интернат для глухих детей со сложной структурой дефекта—модель нового типа специального (коррекционного) образовательного учреждения //Дисс.... канд. пед. наук. М. – 1998.
2. Мясникова Л. В., Соловьева И. Л. Проблема создания государственной системы ранней коррекционной помощи слепым и глухим детям //Специальное образование. – 2022. – №. 3 (67). – С. 133-146.
3. Махмудов С. С. Коррекционная работа по воспитанию детей с нарушениями слуха //интеллектуальный потенциал общества как драйвер инновационного развития науки. – 2021. – С. 158-159.
4. Соколовская Т. А. Особенности речевого развития детей после кохлеарной имплантации //Специальное образование. – 2013. – №. 2. – С. 91-97.
5. Носкова Л. П. и др. Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста //М.: Просвещение. – 1991.